

O'QUVCHILARGA CHET TILINI OSON O'RGATISH USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6415409>

Oqbolayeva Dilafruz Baratovna

Andijon shahar Ayrim fanlar chuqurlashtirib o'tiladigan
35-sonli maktab Oliy toifali ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada ingliz tilini tez va oson o'rganish to'g'risida yozilgan hamda o'quvchilar ingliz tilini o'qituvchi bilan yoki mustaqil o'rganishga kirishganlarida kutilgan natijaga erishish uchun asosan nimalarga e'tibor qaratishlari haqida tavsiyalar berilgan.

Kalit sozlar: qoida, ingliz tili, xorijiy til, iroda, qunt, dangasalik, o'zlashtirish, so'z birikmasi, tanafus, audio, video.

Chet tilini mukammal o'rganishni istagan har bir inson uni o'zi mustaqil tarzda ham o'zlashtirsa bo'ladi. Ammo buning uchun inson psixologik jihatdan til o'rganishga tayyor bo'lmog'i lozim. Xorijiy tilni o'rganish kishidan ozgina qunt, mustahkam iroda va tartibga asoslangan kun rejasini talab etadi.

Bugungi kunda til o'rganuvchilarining asosiy qismini 17-35 yosh oralig'idagilar tashkil etadi. Chet tilini nafaqat o'qituvchi ko'magida, balki mustaqil ravishda ham o'rganish mumkin. Buning uchun esa quyidagilarga amal qilish zarur:

1. Til bilan iloji boricha har kuni muntazam shug'ullanish. Bunda huddi sport mashg'ulotlaridagidek, ma'lum bir tizimga asoslangan holda mashq qilish muddati belgilanadi.

2. O'qish rejasini tuzish. Ozgina dars qilgach, tanaffus e'lon qilib, musiqa tinglash yoki sayr qilish mumkin.

3. So'z birikmasi — yaxshi usul. Hech qachon alohida so'zlarni o'rganmaslik kerak, faqat bir-biriga qo'shilgan, kontekst holatda o'rganish yaxshi natija beradi.

4. Yon daftarcha tutish. Daftarchaga yozilagan qo'shma so'zlarni, muloqotda ishlatishga harakat qilish ham katta foyda beradi.

5. Xotiraga muhrlash. Hayolan reklama, qo'shiq so'zlarini, dialoglarni, tarjima qilishga harakat qilish.

6. Yod olish — foydali mashq. To'g'ri va o'qituvchilar tomonidan tekshirilgan so'zlarni yod olish darkor.

7. Iboralarni yodlash. Ibora va hikmatli so'zlarni yozib borish va zudlik bilan xotirada saqlash lozim.

8. Nazariya bilan cheklanib qolmaslik. Amaliy mashqlarga ham e'tibor qaratish zarur. Kino tomosha qilish, turli adabiyot va gazetalarni mutolaa qilish, ingliz tilida so'zlovchi do'stlar bilan internet orqali suhbatlashish.

9. Xatolarni to'g'irlashga odatlanish. Hech qachon va hech nimani nazoratsiz, tekshiruvsiz qoldirmaslik shart.

10. O'ziga ishonch. Hech nimaga qaramay, til o'rganishdan to'xtamaslik kerak.

Til bilan ifodalangan kontent o'quvchilar hayoti, kundaligi bilan bog'liq bo'lishi kerak, boshqa tomondan, o'quvchilarni muloqotga chorlaydigan faoliyat yoki vazifalar ular uchun qiziqarli va muhim bo'lishi kerak. O'quvchilar dars davomida o'zlarini darsning bir qismi sifatida tushunishadi va dars jarayonida xuddi asar qahramonidek o'zlarini tutishadi, bunga harakat qilishadi. O'quvchilarda, odatda, chet tillarni o'rganish hayotiy jarayon va o'yinlarga asoslangan harakat usullaridan foydalangan tarzda o'rganilganda juda samarali hamda muvaffaqiyatli bo'ladi. Agar o'yinli-syujetli jarayonlarlar orqali chet tili o'rgatilsa, barcha o'quvchilar bajonu-dil ishtirok etishadi, sababi ular shu tarzda o'sha jarayonning bir bo'lagi ekanligini his etishadi.

Chet tilini o'rganishda nimalar to'siq bo'ladi?

- Natijani sezmaslik;
- Meni xotiram yomon, so'zlarni eslab qololmayman;
- Til o'rganish – juda zerikarli;
- Men grammatikani umuman tushunmayman;
- O'quv jarayoniga juda ko'p vaqt ketadi;
- Bu juda qimmat;

Mana shunday o'y - hayollar o'quvchini ortga qaytarishiga yo'l qo'ymasligi lozim. Bularning barchasi dangasalikning ayrim ko'rinishlari, barchasi bu qadar qo'rqinchli emas deb o'quvchi o'ziga singdirishi kerak.

Agar o'quvchi chet tilini o'qituvchi bilan o'rganmoqchi bo'lsa:

- «O'zining» o'qituvchisini topishi;
- Ish hajmini aniqlashi;
- Haftada 3-5 marta mashq qilishi;
- Katta hajmdagi uy vazifasini bajarishi;
- Yozishni e'tiborsiz qoldirmasligi;
- Ona tilida so'zlovchi bilan suhbatlashishga harakat qilishi darkor.

Agar o'quvchi chet tilini mustaqil o'rganmoqchi bo'lsa:

1. Yaxshi, haqiqiy darslikni tanlash. Bu o'qituvchining yordamisiz o'qiganlar uchun muhimdir: darslik o'quvchiga bilimlarni tuzishda va uni to'g'ri «dozalashda» yordam beradi.
2. So'zlarni yoddan o'rganish. Bu ingliz tilini tezda o'rganish uchun qulay: ular bitta so'zlarni emas, balki ularni qiziqtirgan mavzuning butun iboralarini yodlaydilar.
3. Tematik matnlarni takrorlash. Ushbu uslub o'quvchiga kerakli lug'atni o'rganishga yordam beradi, tez-tez ishlatiladigan iboralarni eslab qolishida ko'maklashadi.
4. O'quvchi o'rganganlarini takrorlash. Ingliz tilining bir qatlamini tezda «yutish» uchun shoshilmaslik kerak, avval o'rganilgan materialni ko'rib chiqishga vaqt ajratish zarur, aks holda u o'quvchi xotirasidan juda tez uchib ketadi.
5. Til muhitiga sho'ng'ish. Ingliz tilini tezroq o'rganish uchun atrofda munosib til muhitini yaratishga harakat qilish kerak. Audio materiallarni tinglashi, Podkastlar yordamida o'quvchi ingliz tilini tinglab tushunishni rivojlantirsa bo'ladi.

Bularni qisqacha xulosalaydigan bo'lsak, o'quvchi yuqoridagi maslahat va amallarga rioya qilgan holda til o'rganishni boshlasa, albatta, ko'zlagan maqsadiga yetishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. S.S.Mustafoeva, Chet tillarni o'rganish va o'qitish 2019.
2. Kanton Aargou. Fremdsprachen Lernen und Lehren. Englisch an der Primarschule. Leipzig-2017.
3. Eine neue Aufgaben- und Leistungsbewertungskultur, U.Gibitz in: Neue Wege im Fremdsprachenunterricht am Beispiel des Rahmenplans für den Englischunterricht in der Orientierungsstufe, L. I. S. A. Schwerin 2001.
4. <https://daryo.uz/2013/06/17/chet-tilini-organishning-oston-yollarini-bilasizmi>
5. <https://www.sadikov.uz/en/news/chet-tilini-tez-organish-sirlari>
6. <https://moluch.ru/archive>